

NEUROERGONOMÍA

Las máquinas toman el control: efectos neurocognitivos de la conducción automatizada sobre la atención y cómo hacerles frente

Pablo Solana

Unidad Didáctica de Neuroergonomía
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento
Universidad de Granada

RESUMEN

¿Te imaginas poder conducir un coche sin poner un dedo sobre el volante? Esta tecnología ya está aquí. ¿Qué inconvenientes trae consigo? ¿Y cómo podemos hacerles frente? Con el paso del tiempo, las personas hemos ido relegando tareas demandantes a máquinas que hacen ese trabajo por nosotros. Es lo que llamamos *automatización*. Uno de los campos donde más se trabaja la automatización es en la conducción. Los coches automáticos traen grandes ventajas, como liberar al conductor de la carga mental que implica conducir. Sin embargo, diversos estudios también alertan de las graves consecuencias que esto puede tener sobre nuestra atención, pudiendo derivar en accidentes de tráfico.

Desde el campo de la neuroergonomía se propone medir la conducta humana en tres niveles: subjetivo, conductual y fisiológico. Dentro de este último encontramos los potenciales evocados (ERP), un tipo de análisis que nos permite conocer cómo reacciona nuestro cerebro ante determinados eventos, casi en tiempo real. Evidencias recientes indican que los ERP son sensibles a cambios atencionales que no logran captar otros tipos de medidas. Esto abre la puerta al uso de los ERP como una herramienta de prevención de accidentes de tráfico, dado el avance imparable de la automatización.

Palabras clave: automatización, conducción, fatiga mental, decremento de la vigilancia, potenciales evocados.

Neuroergonomía, la revista de los estudiantes

<https://blogs.ugr.es/neuroergonomia/>

Índice

1. La automatización y sus ironías
 2. Vigilancia y fatiga mental
 3. ¿Cómo medimos la atención durante la conducción?
 - 3.1. Medidas subjetivas
 - 3.2. Medidas conductuales
 - 3.3. Medidas fisiológicas
 4. Los potenciales evocados como herramienta de prevención de accidentes de tráfico
 5. Conclusiones y reflexión personal
 6. Preguntas de estudio
- Referencias
- Biografía del autor
-

1. La automatización y sus ironías

En un pasado no muy lejano, las personas estábamos acostumbradas a realizar actividades que nos suponían un alto esfuerzo y en las que, además, solíamos cometer errores con frecuencia. Actualmente, el constante avance tecnológico ha permitido que muchas de estas tareas sean llevadas a cabo por máquinas. Esto es lo que conocemos como *automatización*.

Las máquinas no tienen que descansar, no pueden manifestarse, no cobran a final de mes, pueden hacer el trabajo de varias personas a la vez... sin embargo, siguen dependiendo irónicamente de los humanos (Bainbridge, 1983). Por una parte, las máquinas son diseñadas y construidas por humanos. Por otro lado, el trabajo que realiza la máquina también está sujeto a errores, o puede darse el caso de que la máquina se encuentre con una situación ante la

que no sabe responder. Por ende, las máquinas necesitan de la supervisión de un operador. Esto hace que, a pesar de que cada vez las máquinas están más presentes en nuestra sociedad, la figura del humano sigue siendo necesaria. Es decir, las personas hemos pasado de realizar tareas más demandantes y de naturaleza más física a realizar tareas de vigilancia y supervisión.

La automatización es especialmente relevante en sectores como la industria nuclear o la aviación (Solís-Marcos et al., 2017). Sin embargo, actualmente los mayores esfuerzos se están llevando a cabo en el campo de la *automoción* y la *conducción*. Según un artículo periodístico reciente, en 2018 el 21% de los vehículos vendidos en España eran automáticos, mientras que en otros países como Japón o Estados Unidos el 90% de las matriculaciones ya corresponden a coches automáticos (Gil, 2020; Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de vehículos automáticos vendidos en 2018 a través de distintos países. Generado en base a los datos de Gil (2020).

Según la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE), actualmente existen un total de *seis niveles de automatización* en la conducción (del 0 al 5; Figura 2), que se recogen en su estándar J3016_201806 (SAE, 2018).

El nivel 0 corresponde a la no automatización. Es decir, la persona controla manualmente el vehículo. Por el contrario, un nivel 5 correspondería a la automatización completa del coche. Dicho de otra forma, el vehículo se hace cargo de todo el movimiento, detecta por sí solo objetos, responde ante ellos y no necesita de un usuario preparado para responder ante ninguna situación. Por tanto, la figura del conductor desaparece. No obstante, a día de hoy solo es legal el empleo del nivel 2 como máximo, aunque algunas marcas como Tesla ya están trabajando en niveles superiores (McFarland, 2020).

Figura 2. Niveles de automatización de un coche propuestos por la SAE (2018). Extraído de <https://www.km77.com/reportajes/varios/conduccion-autonoma-niveles>

El nivel de automatización 2, también llamado *automatización parcial*, es aquel en el que, si el conductor lo decide, el coche puede conducir de forma autónoma. Para ello, el vehículo está equipado con una serie de *Sistema*

Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que permiten la correcta circulación del vehículo sin la ayuda del conductor. Destacan aquellos que permiten el control longitudinal del vehículo (movimiento hacia delante) y el control lateral (detectar límites de carriles, vehículos por el lateral...).

No obstante, en este grado de automatización el vehículo no responde ante imprevistos, por lo que relega el control al usuario cuando se plantea una situación de incertidumbre. Por tanto, el conductor sigue siendo conductor, pero en ciertos momentos pasa a tener un rol de supervisor de la tarea.

Debemos tener en cuenta que cuando los ingenieros automatizan algo es siempre pensando en el bien de la humanidad: evitar cansancio, accidentes... Sin embargo, esto no siempre resulta de la manera esperada, dando lugar a situaciones irónicas donde la automatización genera perjuicios que supuestamente evitaría (Bainbridge, 1983). ¿Podría ser este el caso de la conducción automatizada?

2. Vigilancia y fatiga mental

Las personas a menudo realizamos tareas que implican un trabajo de supervisión durante periodos prolongados de tiempo: las llamadas *tareas de vigilancia*. Por ejemplo, los radiólogos pasan gran parte de su tiempo intentando detectar cualquier anomalía que se pueda observar mediante una radiografía. Otros casos podrían ser los controladores aéreos, o incluso los vigilantes de playas y piscinas. Por nuestra experiencia en tareas similares, todos y todas sabemos que este tipo de actividades hacen que nuestro rendimiento decaiga y que nuestro cuerpo nos pida un descanso. Esta alerta fisiológica de descanso es lo que conocemos como *fatiga mental*.

Que ocurra la fatiga implica algo de lo que no siempre somos conscientes: las personas poseemos una cantidad de recursos cognitivos limitada (Kahneman, 1973). Por tanto, con el paso del tiempo, estos se van agotando y van reduciendo el rendimiento del individuo. Si no atendemos a las demandas de nuestro cuerpo y no tomamos un descanso, entonces nuestra

capacidad de atender de forma sostenida a algo —conocida como *vigilancia*— decae a lo largo del tiempo, generando el llamado *decremento de la vigilancia*. En el peor de los casos esto puede derivar en el sueño total o parcial (microsueño) de la persona (Moller et al., 2006), incrementando la probabilidad de accidentes y errores.

Un gran problema al que parece que no se ha prestado mucha atención al automatizar tareas es que no solo las tareas complejas generan problemas atencionales, sino que las tareas poco demandantes también. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta podría estar en otro concepto clave para la Ergonomía: la *carga mental*.

La carga mental hace referencia a los recursos cognitivos que posee una persona para enfrentarse a una situación. Cuando la persona posee menos recursos de los que exige la tarea, se entra en un estado de *sobrecarga* mental. Esto es lo que pasaría si por ejemplo ponemos a alguien sin experiencia como controlador aéreo a supervisar una pantalla repleta de información sobre vuelos entrantes y salientes. Por el contrario, poseer más recursos de los necesarios hace que estemos en un estado de *infracarga* o *subcarga* mental. Este parece ser el caso concreto de la conducción automatizada. Siguiendo la famosa Ley de Yerkes-Dodson (1908), tanto las situaciones muy activadoras, estresantes o difíciles (*sobrecarga*), como las poco activadoras y fáciles (*infracarga*) generan una bajada en el rendimiento, mientras que aquellas que mantienen un equilibrio son las que mejores resultados dan (Figura 3).

Aplicándolo a la conducción autónoma, las personas percibimos esta situación como poco demandante (*infracarga*), pues una máquina conduce por nosotros, y esto hace que nuestra fatiga aumente y nuestra *vigilancia* decaiga.

Figura 3. Representación gráfica de la Ley de Yerkes-Dodson (1908).

3. ¿Cómo medimos la atención durante la conducción?

Medir la experiencia de un usuario al interactuar con una máquina requiere tener en consideración los tres niveles de análisis clásicos de la ciencia cognitiva: subjetivo, conductual y fisiológico.

3.1. Medidas subjetivas

Las medidas subjetivas son aquellas que recogen cómo una persona percibe y evalúa una situación desde su punto de vista. Existen multitud de cuestionarios y escalas que miden aspectos atencionales de forma subjetiva (p.ej., la Escala Analógica Visual o la Escala de Somnolencia de Stanford; véase Correa, 2018), pero quizá la más empleada sea la *Escala de Somnolencia de Karolinska* (KSS; Åkerstedt & Gillberg, 1990).

1. Extremadamente despierto
2. Muy despierto
3. Despierto
4. Más o menos despierto
5. Ni despierto ni somnoliento
6. Algunos signos de somnolencia
7. Somnoliento, pero sin esfuerzo para mantenerme despierto
8. Somnoliento, algún esfuerzo para mantenerme despierto
9. Muy somnoliento, gran esfuerzo para mantenerse despierto, luchando contra el sueño

Figura 4. Ítems de la Escala de Somnolencia de Karolinska (KSS) adaptados al español (Laverde-López, 2015).

Este instrumento consta de nueve ítems que reflejan diferentes estados de alerta (Figura 4). La persona debe elegir el que considere que mejor define cómo se siente. Su uso extendido se debe a sus buenas propiedades psicométricas, ya que presenta altas correlaciones con otras medidas de vigilancia (Correa, 2018), y a su rápida administración. Por el contrario, posee la desventaja de solo informar del estado atencional de forma subjetiva.

3.2. Medidas conductuales

Las medidas conductuales o de ejecución son aquellas que miden qué hace una persona durante una tarea y cómo lo hace. La ventaja que poseen sobre las medidas subjetivas es que estas sí nos aportan información objetiva y contrastable.

Dado que nuestro interés es medir la atención durante la conducción automatizada, lo normal sería poner el foco en aquellos comportamientos que se dan durante esta tarea en la vida real. Un buen ejemplo de esto sería medir la propia *ejecución durante la conducción*. Por ejemplo, se sabe que a medida que sentimos más fatiga, el coche tiende a desviarse más de la línea central

del carril (Molina et al., 2014). El problema de este tipo de medidas es que son difícilmente observables durante la conducción automatizada, ya que es el coche el que lleva el control gran parte del tiempo.

Por este motivo, los investigadores se ven forzados a usar paradigmas de *tarea dual*. Es decir, poner al conductor a realizar dos tareas a la vez: conducir + realizar una tarea que mida atención. Las tareas que se pueden usar son variadas (p.ej., el *Test de Vigilancia Psicomotora* o el *Test del Reloj*; véase Correa, 2018), pero una de las más empleadas es la *tarea oddball* auditiva.

Las tareas *oddball* son aquellas en las que el sujeto tiene que responder de forma rápida y precisa ante un estímulo diana (*target*) e inhibir su respuesta ante el resto de estímulos (distractores). La dificultad radica en que la tasa de aparición del *target* (p.ej., 20%) es bastante baja en relación a la de los distractores (p.ej., 80%). La ventaja de esta tarea es que además de la clásica presentación visual también puede hacerse por modalidad auditiva, siendo los estímulos sonidos que difieren en alguna propiedad sonora (p.ej., altura) para poder ser diferenciados. La importancia de esto viene dada por lo que postula el *modelo de recursos múltiples* (Wickens, 2008). Según el modelo, existen diversos recursos disponibles asociados a las diferentes modalidades sensoriales (visuales, auditivos, etc.). Cuando dos tareas requieren del mismo tipo de recurso se genera una competición que desencadena en una bajada del rendimiento. Presentar la tarea *oddball* de forma auditiva permite que no haya competición de recursos entre la tarea (auditiva) y la conducción (visual). Por tanto, podemos tener una mayor certeza de que los cambios en la ejecución de la tarea se deben a una bajada (o un incremento) de atención, y no a que tenemos varios estímulos compitiendo por la misma modalidad perceptiva.

Otra medida interesante podrían ser los *movimientos oculares*. En este trabajo no entraremos en detalles, pero se sabe, por ejemplo, que la tasa de parpadeo (número de veces que parpadeas por unidad de tiempo) aumenta de forma proporcional a tu fatiga mental (véase Correa, 2018).

3.3. Medidas fisiológicas

Como hemos visto, las medidas conductuales a veces son difíciles de implementar durante la conducción, ya que, o bien interfieren con el hecho de conducir, o bien no son sensibles a cambios atencionales. La solución que se propone en base a los últimos avances tecnológicos es el uso de información fisiológica. Existen multitud de variables de naturaleza fisiológica que se han relacionado con la fatiga y con cambios en la vigilancia. Algunas son más clásicas, como la tasa cardíaca (Zhao et al., 2014). Otras son más novedosas, como la temperatura corporal distal, que aumenta conforme nos fatigamos, y que es fácilmente medible de forma ergonómica (Molina et al., 2014).

No obstante, un aspecto crucial a la hora de elegir una buena medida fisiológica es su *resolución temporal*. Es decir, buscamos aquellas técnicas que nos dan información prácticamente en tiempo real (Correa, 2008). Por otra parte, dado que van a ser implementadas en contextos de conducción, deben ser lo menos invasivas y costosas posibles. Actualmente, la técnica que mejor cumple con estas características es la *electroencefalografía* (EEG; Figura 5).

Figura 5. Principales características de las técnicas más comunes de registro de actividad cerebral. Extraído de Correa (2018).

La electroencefalografía es una técnica que se basa en la actividad eléctrica que generan las neuronas de nuestro cerebro. Para recoger dicha actividad hacemos uso de una serie de sensores que se colocan sobre el cuero cabelludo llamados electrodos (Figura 6). No obstante, dado que la actividad eléctrica debe atravesar el cráneo y se difunde antes de llegar al electrodo, la señal que se recibe es muy débil. Por esta razón, lo primero que se hace con la señal es amplificarla (Gramann & Plank, 2018). Aun así, esto hace muy difícil poder localizar la fuente exacta de la actividad eléctrica, lo que hace que el EEG posea una mala *resolución espacial*, al contrario que otras técnicas como la conocida resonancia magnética funcional (fMRI; Figura 5). Tras obtener la señal amplificada, esta recibe un proceso de filtrado con el que se eliminan los llamados «artefactos»: registros de la señal que no corresponden con actividad cerebral, sino que se deben a factores como, por ejemplo, movimientos del sujeto (Gramann & Plank, 2018).

Figura 6. Gorro de electrodos empleado para captar la señal de EEG. Extraído de: <https://pixabay.com/es/photos/eeg-integraci%C3%B3n-hirnstrommessung-2680957/>

La señal amplificada y filtrada puede analizarse de dos formas: mediante un análisis en el dominio de la frecuencia, o mediante un análisis en el dominio del tiempo (Gramann & Plank, 2018). El *análisis basado en la frecuencia* es aquel en el que se analiza cómo las diferentes bandas de frecuencias del

cerebro (p.ej., alfa \approx 8-14 Hz) se ven moduladas a través de una tarea experimental. Su uso en el estudio de la atención está bien documentado y es sumamente interesante (véase Correa, 2018). Sin embargo, en esta unidad nos centraremos en el *análisis en el dominio del tiempo*, más conocido como *Potenciales Evocados (ERP)*.

La característica diferenciadora de los ERP es que necesitan de un *estímulo* que genere un cambio en la actividad cerebral. Un buen ejemplo serían los tonos que se usan en la tarea *oddball* auditiva durante el paradigma de tarea dual que presentamos anteriormente (Prinzel et al., 2003; Schmidt et al., 2009; Solís-Marcos et al., 2017). La actividad eléctrica generada a partir de cada estímulo se promedia, eliminando ruido experimental y dando lugar a un único potencial. Aun así, aún queda un paso crucial para poder interpretarlo: establecer una línea base sobre la que se pueda observar cómo cambia la señal. Generalmente la línea base se consigue registrando actividad eléctrica en reposo. Ahora sí, ya podemos interpretar nuestro potencial. Existen cuatro parámetros esenciales para el análisis de los ERP (Gramann & Plank, 2018; Solís-Marcos et al., 2017; Figura 7):

- Polaridad: se refiere a si el potencial es positivo o negativo respecto de la línea base, a la que se le asigna un valor de 0 μ V (microvoltios).
- Latencia: hace referencia al momento en el que aparece el pico máximo del potencial tras la presentación del estímulo (0 ms). Nos indica cómo de rápido aparece un cambio tras el estímulo. Generalmente los potenciales más tempranos indican un procesamiento más sensorial, mientras que los tardíos revelan uno de tipo más semántico.
- Amplitud: representa cuanto se desvía el punto máximo del potencial de la línea de base (0 μ V). Es decir, es una medida de cómo de intenso es el cambio eléctrico.
- Topografía: nos indica en qué zonas cerebrales ha sido más intensa la aparición del potencial. Para ello, cada uno de los electrodos posee un nombre concreto que nos indica el lóbulo (C = central, O = occipital, P = parietal, F = frontal, T = temporal) y el hemisferio (número pares =

derecho, impares = izquierdo, Z = línea media) de donde recogen señal (p.ej., FZ es el electrodo situado en el lóbulo frontal sobre la línea media).

Figura 7. Potencial evocado junto a sus diferentes parámetros (“E” indica el momento de presentación del estímulo). Extraído y adaptado de Solís-Marcos et al. (2017).

En base a estos parámetros, los ERP se nombran utilizando una letra que indica su polaridad (P = positivo, N = negativo), y un número que indica su latencia de inicio (p.ej., 100 = 100 ms). En ocasiones se añade otra letra (F, P, etc.) que indica de qué electrodos proviene la señal (frontal, parietal, etc.). Por ejemplo, el nombre FN400 se refiere a un potencial negativo que aparece sobre los 400 ms después de presentar un estímulo, en electrodos frontales.

4. Los potenciales evocados como herramienta de prevención de accidentes de tráfico

Llegado este punto ya tenemos una visión general de por qué ocurren la fatiga y el decremento de la vigilancia, y cómo se pueden medir. A continuación veremos si la evidencia empírica apoya que la automatización en la conducción es beneficiosa o, por el contrario, perjudicial.

Los resultados de una revisión y meta-análisis de De Winter et al. (2014) demuestran que las personas se sienten *mentalmente liberadas* cuando conducen un coche automático. Es decir, conducir un coche automático se percibe como algo poco demandante. Esto concuerda con la idea de automatización, que persigue liberar de carga de trabajo al humano. Sin embargo, esto no implica que los vehículos automatizados sean totalmente seguros. Por ejemplo, Young y Stanton (2002) encontraron que, efectivamente, cuanto más automatizado estuviese un vehículo, la gente se sentía menos cargada mentalmente; pero, en contraposición, mostraban *menores niveles de vigilancia*. De igual forma, en un estudio posterior, una conducción automatizada generaba *reacciones más lentas* que una conducción manual (Young & Stanton, 2007), hecho que se ha demostrado también en una revisión reciente (Eriksson & Stanton, 2017).

Para más *inri*, en 2019, Acerra y sus colaboradores quisieron ver cómo afecta la conducción automatizada en contextos reales, fuera del laboratorio, a diferencia de como habían hecho los estudios previos. Los participantes realizaban un recorrido por una carretera real, bien conduciendo ellos o bien dejando que el coche tomase el control. En un momento dado, un coche conducido por un cómplice de los experimentadores aparecía entre el tráfico y frenaba bruscamente delante del coche del participante. Los resultados mostraron que los conductores *tardaban más en frenar* cuando la conducción era automática que cuando era manual. Además, se midió la carga mental de los participantes mediante EEG y el cuestionario *NASA-TLX*, un conocido instrumento que mide la carga mental subjetiva. Los datos indicaron que los conductores tenían la percepción subjetiva de que la conducción automática era menos demandante que la manual. Sin embargo, el EEG indicaba lo contrario: la carga mental (medida mediante la actividad de las bandas de frecuencias theta y alfa) era mayor para la conducción automática que para la manual (Acerra et al., 2019).

Por tanto, parece que los vehículos automáticos no son tan seguros como cabría esperar. ¿Podrían servirnos los potenciales evocados como

herramienta de prevención de la fatiga y el decremento de la vigilancia durante la conducción automatizada?

El primer estudio que empleó los ERP durante una tarea de conducción automatizada parcialmente fue el de Solís-Marcos et al. (2017). Estos investigadores pusieron a sus participantes a realizar una tarea de conducción simulada en la que iban alternando entre conducción manual y conducción automatizada parcial (nivel 2). Mientras tanto, debían realizar una tarea *oddball* de tipo auditivo, y se les medía la actividad cerebral con EEG. Adicionalmente, al final de los ensayos rellenaban dos medidas de autoinforme: la Escala de Somnolencia de Karolinska (KSS) y una medida de demanda mental percibida derivada del NASA-TLX. Los resultados mostraron que los participantes percibían la conducción automática como *menos demandante* que la manual, lo cual es consistente con la literatura previa y es un punto a favor de la automatización. Además, la somnolencia percibida no difería entre condiciones, al igual que la ejecución en la tarea *oddball*, lo que en principio indicaría que la vigilancia de los participantes no se vio afectada por la conducción automática. Sin embargo, el EEG reveló algo diferente: la conducción automatizada reducía la amplitud del *potencial P300*.

El P300, como su nombre indica, es un potencial positivo que aparece sobre los 300 ms tras presentar el estímulo. Su aparición se relaciona principalmente con el procesamiento semántico, pero también ha sido involucrado en procesos atencionales. Concretamente, una reducción en la amplitud de P300 se ha relacionado con una menor asignación de recursos atencionales y, por ende, con fatiga mental y decremento de la vigilancia, en estudios previos tanto de conducción real como simulada (Zhao et al., 2012) como de conducción en entornos reales (Schmidt et al., 2009). De hecho, una reducción en la amplitud del P300 se da también cuando conducimos tras tomar alcohol (Wester et al., 2010), por lo que la bajada atencional que se produce en algunos casos al conducir un coche automático podría ser equiparable a *conducir alcoholizado*.

Por tanto, parece que los ERP son capaces de detectar un deterioro atencional que otro tipo de medidas no pueden. Esto abre la puerta al uso de los ERP como una herramienta de prevención de accidentes de conducción ocasionados por el uso de la automatización. De hecho, existe un estudio más actual que también ha aplicado los ERP a la conducción automatizada, en este caso de nivel 3 (Murase et al., 2018).

5. Conclusiones y reflexión personal

Es una realidad que muchas de las tareas que hacemos actualmente los humanos serán realizadas por máquinas. Uno de los sectores que más cambios va a sufrir en los próximos años es el de la automoción. La conducción automática permite que las personas se sientan más liberadas durante la conducción y ayuda a prevenir accidentes debidos a la falta de atención que los conductores pueden tener debido a múltiples circunstancias (p.ej., salir de trabajar tarde o incluso haber tenido una comida copiosa). Sin embargo, como nos indica Bainbridge en *Ironías de la automatización* (1983), automatizar funciones a veces lleva a resultados contrarios a los esperados. Consecuentemente, los estudios han demostrado sistemáticamente que la conducción autónoma genera fatiga mental y decremento de vigilancia en los conductores. Esto lleva a que el conductor pueda reaccionar más lentamente (Acerra et al., 2019; Young & Stanton, 2002; 2007), sufra periodos de microsueño (Moller et al., 2006) o pueda desviarse del carril (Molina et al., 2014); lo que podría desembocar en accidentes de tráfico.

Una forma de medir la alerta de los conductores mientras se viaja en vehículos automatizados que podría desarrollarse en futuros años podrían ser los potenciales evocados (ERP). Esta técnica ha demostrado ser sensible a bajadas en la cantidad de recursos atencionales en tareas de conducción automatizada parcial (Solís-Marcos et al., 2017). Además, se trata de una técnica muy ergonómica, ya que es económica, no invasiva y permite obtener información prácticamente en tiempo real (Correa, 2018). No obstante, la investigación al respecto es aún escasa. Considero que una de las causas de

que no se haya prestado mucha atención a los ERP en el contexto de la conducción automatizada es que, a pesar de ser una medida ergonómica, existen otras que lo son más. A día de hoy ya existen sistemas que evalúan el estado atencional de los conductores mediante movimientos oculares, tasa de parpadeo, o incluso en base a los movimientos que se hacen sobre el asiento. Por tanto, tienen la ventaja de que no requieren de todo el aparataje que conlleva el EEG (Figura 6). Aun así, estoy seguro de que a la velocidad que se desarrolla la tecnología pronto tendremos equipos de EEG mucho más aplicables a contextos reales. De hecho, la corporación Neuralink (<https://neuralink.com/>), dirigida por Elon Musk, ha mostrado ya prototipos de dispositivos intracraneales de captación de actividad eléctrica que funcionan mediante Bluetooth, con resultados prometedores. Quizá en un futuro todos llevemos implantado un dispositivo que lea nuestra actividad cerebral y mande la información al coche para que este actúe en consecuencia.

Precisamente esto último nos lleva a una cuestión de suma importancia. Supongamos un coche que recibe información de que su conductor posee niveles de vigilancia bajos (p.ej., P300 reduce su amplitud). ¿Cuál es la actuación más correcta que debería seguir el vehículo? Una opción sería devolver el control al usuario para que se mantenga alerta. Es lo que conocemos como *automatización adaptativa* (Prinzel et al., 2003). Otra alternativa sería seguir conduciendo a costa de poder encontrar un obstáculo para el que no esté preparado. Cualquiera de estas potenciales actuaciones tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, la solución posiblemente es mucho más sencilla: *PARAR Y DESCANSAR*. Otra solución más compleja que se me ocurre proviene de un área emergente muy interesante: la *cronoergonomía*. Estudios como el de Cajochen et al. (2000) demuestran que la exposición a luz brillante reduce los niveles de melatonina, la hormona que controla el sueño, incrementando así los niveles de alerta. Por tanto, los coches podrían emplear luces de este tipo con el fin de mitigar la fatiga en conductores de vehículos automatizados, aunque eso podría conllevar otros perjuicios como problemas de sueño (véase Correa, 2020).

No obstante, mi intención no es concluir que la automatización sea algo negativo. De hecho, también hay estudios donde se muestra que una buena automatización adaptativa es capaz de reducir la carga mental y a la vez mantener o incluso mejorar la ejecución del usuario (Prinzel et al., 2003). Tan solo hay que conocer bien las limitaciones humanas a la hora de diseñar vehículos, para lo cual es imprescindible el *trabajo interdisciplinar* entre ingenieros y científicos cognitivos, así como la figura del neuroergónomo.

En conclusión, la conducción automática ha llegado para quedarse. Sin embargo, irónicamente puede generar los mismos problemas que pretende solucionar. Los potenciales evocados se postulan como unos buenos candidatos para poder evitar accidentes asociados a la automatización en la conducción, pero su evidencia es aún débil. Las puertas están abiertas; ahora sólo falta seguir sumando evidencia, y esperar que todo vaya sobre ruedas.

6. Preguntas de estudio

1) A diferencia de los vehículos más antiguos, algunos coches actuales poseen mecanismos de señalización que no son visuales (p.ej., sonidos o vibraciones). ¿A qué puede deberse?

2) ¿Qué relación existe entre la fatiga mental, el decremento de la vigilancia y la carga mental?

3) Enumera y define los parámetros más importantes para el análisis de los potenciales evocados, e identifícalos en la Figura 7.

Referencias

- Acerra, E., Pazzini, M., Ghasemi, N., Vignali, V., Lantieri, C., Simone, A., ... & Lanzi, P. (2019). EEG-Based Mental Workload and Perception-Reaction Time of the Drivers While Using Adaptive Cruise Control. En *International Symposium on Human Mental Workload: Models and Applications* (pp. 226-239). Springer, Cham.
- Åkerstedt, T., & Gillberg, M. (1990). Subjective and objective sleepiness in the active individual. *International Journal of Neuroscience*, 52(1-2), 29-37.
- Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. En G. Johannsen & J. E. Rijnisdorp (Eds.), *Analysis, design and evaluation of man-machine systems* (pp. 129-135). Pergamon.

- Cajochen, C., Zeitzer, J. M., Czeisler, C. A., & Dijk, D. J. (2000). Dose-response relationship for light intensity and ocular and electroencephalographic correlates of human alertness. *Behavioural Brain Research*, 115(1), 75-83.
- Correa, A. (2018). *Neuroergonomía: una ciencia sobre el cerebro y la comodidad*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3351298>.
- Correa, A. (2020). *Factores humanos y ergonomía cognitiva*. Universidad de Granada.
- De Winter, J. C., Happee, R., Martens, M. H., & Stanton, N. A. (2014). Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of the empirical evidence. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 27, 196-217.
- Eriksson, A., & Stanton, N. A. (2017). Takeover time in highly automated vehicles: noncritical transitions to and from manual control. *Human Factors*, 59(4), 689-705.
- Gil, A. (2020). ¿Te compararías un coche automático? Estos son los países donde más triunfan. *20 minutos*. <https://www.20minutos.es/noticia/4314836/0/te-comprarias-un-coche-automatico-estos-son-los-paises-donde-mas-triunfan/>
- Gramann, K., & Plank, M. (2018). The use of electroencephalography in neuroergonomics. En H. Hayaz & F. Dehais (Eds.), *Neuroergonomics: The Brain at Work and in Everyday Life* (pp. 11-15). Academic Press.
- Kahneman, D. (1973). *Attention and effort*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Laverde-López, M. C. (2015). *Validación colombiana de la Escala de Somnolencia de Karolinska* (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Colombia.
- McFarland, M. (2020). 'I'm not drunk, it's my car:' Tesla's 'full self-driving' gets mixed reviews. CNN Business. <https://edition.cnn.com/2020/10/30/cars/tesla-full-self-driving/index.html>
- Molina, E., Sanabria, D., Jung, T. P., & Correa, A. (2019). Electroencephalographic and peripheral temperature dynamics during a prolonged psychomotor vigilance task. *Accident Analysis & Prevention*, 126, 198-208.
- Moller, H. J., Kayumov, L., Bulmash, E. L., Nhan, J., & Shapiro, C. M. (2006). Simulator performance, microsleep episodes, and subjective sleepiness: normative data using convergent methodologies to assess driver drowsiness. *Journal of Psychosomatic Research*, 61(3), 335-342.
- Murase, T., Oiwa, K., & Nozawa, A. (2018). Quantitative evaluation of attention to the driving environment during automated driving at levels 3 using ERP: Evaluation of psychophysiological state of driver. *IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems*, 138(9), 1148-1153.
- Prinzel, L. J., Freeman, F. G., Scerbo, M. W., Mikulka, P. J., & Pope, A. T. (2003). Effects of a psychophysiological system for adaptive automation on performance, workload, and the event-related potential P300 component. *Human Factors*, 45(4), 601-614.
- SAE (2018). *J3016_201806: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*.
- Schmidt, E. A., Schrauf, M., Simon, M., Fritzsche, M., Buchner, A., & Kincses, W. E. (2009). Drivers' misjudgement of vigilance state during prolonged monotonous daytime driving. *Accident Analysis & Prevention*, 41(5), 1087-1093.
- Solana, P. (2021). Las máquinas toman el control. *Neuroergonomía*, 4, 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4515246>

- Solís-Marcos, I., Galvao-Carmona, A., & Kircher, K. (2017). Reduced attention allocation during short periods of partially automated driving: an event-related potentials study. *Frontiers in Human Neuroscience*, *11*, 537.
- Wester, A. E., Verster, J. C., Volkerts, E. R., Böcker, K. B., & Kenemans, J. L. (2010). Effects of alcohol on attention orienting and dual-task performance during simulated driving: An event-related potential study. *Journal of Psychopharmacology*, *24*(9), 1333-1348.
- Wickens, C. D. (2008). Multiple resources and mental workload. *Human Factors*, *50*(3), 449-455.
- Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. *Punishment: Issues and Experiments*, 27-41.
- Young, M. S., & Stanton, N. A. (2002). Malleable attentional resources theory: a new explanation for the effects of mental underload on performance. *Human Factors*, *44*(3), 365-375.
- Young, M. S., & Stanton, N. A. (2007). Back to the future: Brake reaction times for manual and automated vehicles. *Ergonomics*, *50*(1), 46-58.
- Zhao, C., Zhao, M., Liu, J., & Zheng, C. (2012). Electroencephalogram and electrocardiograph assessment of mental fatigue in a driving simulator. *Accident Analysis & Prevention*, *45*, 83-90.

Biografía del autor

Pablo Solana es graduado en Psicología por la Universidad de Granada (UGR) y Técnico Profesional en Música por el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios. Actualmente está cursando un máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento en la UGR.

En 2019 entró a formar parte del *Grounded Cognition Lab* de la UGR (<https://groundedcognitionlab.weebly.com/>) gracias a una Beca de Iniciación a la Investigación concedida por la Universidad de Granada y el Banco Santander. A día de hoy, sigue trabajando con ellos gracias a la concesión de una Beca de Colaboración en el Dpto. de Psicología Experimental de la UGR, otorgada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Su línea de investigación se centra en estudiar el papel que cumple el sistema motor en la comprensión del lenguaje, y cómo esto se relaciona con la toma de decisiones morales. Además, Pablo está muy concienciado con la divulgación científica y la promoción de las buenas prácticas de investigación.

Puedes seguir su trabajo en <https://groundedcognitionlab.weebly.com/pablo-solana.html> o en https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Solana4. También puedes contactar con él en pablosolana@correo.ugr.es.